

TOOLS4CAP AKADEMIJA VII MODULIS

NUO METODŲ IKI ĮRODYMŲ: ĮŽVALGOS IŠ ATVEJŲ TYRIMŲ

Svarbiausių rezultatų ataskaita

Įvadas

Prasidėjus paskutiniams „Tools4CAP“ projekto įgyvendinimo metams, Akademija tampa pagrindine platforma, skirta per pastaruosius trejus metus sukauptoms žinioms sutelkti, skleisti ir paversti praktiniais sprendimais. Jos paskirtis – nuosekliai perteikti dalyviams žinias, gilinti jų supratimą apie nagrinėjamas temas, pristatyti praktinio taikymo galimybes ir padėti valstybėms narėms pritaikyti įgytą patirtį savo nacionaliniams kontekstams.

Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Akademija, kurią koordinuoja [Europos vietos plėtros inovacijų asociacija](#) (AEIDL), 2026 m. parengė nuoseklia ir tarpusavyje susijusią trijų modulių struktūrą. Kiekvienas modulis turi savitą paskirtį, tačiau visi kartu sudaro vientisą ir nuoseklia sistemą, pateiktą „Tools4CAP“ projekte parengtų 12 atvejų tyrimų (CS) išsamioje analizėje. Tokia struktūra užtikrina **tęstinumą ir požiūrių įvairovę, taip stiprindama projekto poveikį baigiant jį įgyvendinti**. Visuose trijuose moduluose dalyviai pirmiausia susipažins su projekte surinktais įrodymais, vėliau nagrinės praktinio įgyvendinimo patirtis, o galiausiai svarstys, kaip „Tools4CAP“ rezultatus būtų galima pritaikyti savo nacionaliniame kontekste.

ORGANIZATORIUS:

2026 M. KOVO 17 D.

NUOTOLINIS RENGINYS

44 DALYVIAI IŠ 18 ŠALIŲ

(Viešųjų institucijų atstovai, valdymo įstaigų atstovai, mokslininkai, novatoriai ir kiti su žemės ūkio sektoriumi susiję suinteresuotieji subjektai)

PRISTATYMAI IR ĮRAŠAI [ČIA](#)

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite ją, kad peržiūrėtumėte pristatymą

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite ją, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą

2026 m. kovo 17 d. vykusio VII modulio metu dalyvavo daugiau nei 40 dalyvių iš 18 ES valstybių narių. Sesija pradėta projekto rezultatų ir 2026 m. veiksmų gairių apžvalga, kuri padėjo suformuoti Akademijos paskutiniųjų metų mokymosi ciklo kontekstą. Šiame modulyje pristatyti keturi atvejų tyrimai parodė, kad jie išsiskiria pažangiomis techninėmis savybėmis, tarp kurių – sudėtingų kiekybinių modelių taikymas, aukštas duomenų integracijos ir sąveikumo lygis bei išsami analizė, padedanti priimti įrodymais grindžiamus sprendimus.

„Tools4CAP Academy“ siekia sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kuri padėtų parengti patrauklią, galutinių vartotojų poreikius atitinkančią mokymo programą. Programos „Horizontas Europa“ projektą „Tools4CAP“ koordinuoja „Ecorys“, o jį įgyvendina 21 partnerinė organizacija iš 18 ES šalių, sukaupusi išskirtinę patirtį ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių klausimų, naujų duomenų šaltinių ir stebėsenos technologijų, suinteresuotųjų šalių įtraukimo, taip pat socialinių, aplinkos ir gyvūnų gerovės duomenų bei rodiklių taikymo žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.

BŽŪP strateginiai planai ir priemonių naudojimas: „Tools4CAP“ apžvalga

Projektas „Tools4CAP“ padarė reikšmingą pažangą remdamas įrodymais grindžiamą strateginį planavimą – valstybėse narėse buvo kuriamos, išbandomos ir vertinamos įvairios analitinės, dalyvaujamosios ir stebėsenos priemonės. Iki 2025 m. gruodžio mėn. vykdamas projektą sukaupta išsami įžvalgų visuma apie tai, kaip šios priemonės gali sustiprinti BŽŪP strateginių planų rengimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, ypač atsižvelgiant į tai, kad būsimose valdymo sistemose valstybėms narėms gali būti suteikta daugiau autonomijos ir lankstumo formuojant politiką.

Remiantis atliktu analitiniu darbu, projekte taip pat suformuluotos rekomendacijos kitai daugiametei finansinei programai. Jos pristatomos 2025 m. gruodžio mėn. paskelbtoje politikos apžvalgoje „BŽŪP 2028–2034: pokyčių valdymas siekiant įrodymais grindžiamos politikos“, kurioje apžvelgiamos siūlomų valdymo pokyčių pasekmės ir pabrėžiama esminė patikimų analitinių priemonių, suderintų duomenų sistemų bei sustiprintų institucinių gebėjimų svarba siekiant užtikrinti skaidrumą, palyginamumą ir įrodymais grindžiamą sprendimų priėmimą visoje Sąjungoje.

Analizėje pateiktos rekomendacijos sudaro nuoseklų prioritetų rinkinį politikos formuotojams tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, taip pat mokslinių tyrimų bendruomenei. Jose pabrėžiama, kad nacionalinės regioninės programavimo strategijos (NRPP) ir BŽŪP turi būti grindžiami įrodymais pagrįstais ir įtraukiais procesais, kartu stiprinant analitinius ir duomenų pajėgumus bei užtikrinant nuoseklumą ir atskaitingumą lankstesnėje valdymo sistemoje. Su visomis rekomendacijomis galima susipažinti politikos apžvalgoje, jos bus toliau tikslinamos remiantis atvejų tyrimų įžvalgomis ir paskutiniųjų projekto įgyvendinimo metų rezultatais.

Pagrindinės išvalgos. „Tools4CAP“ atvejų tyrimų rezultatai

Ilona Rac

Liublijanos universitetas

„Tools4CAP“ [atvejų tyrimai](#) rodo, kaip analitinės, dalyvaujamosios ir stebėsenos priemonės gali sustiprinti BŽŪP strateginių planų rengimą, įgyvendinimą ir peržiūrą. Remiantis 12 nacionalinių pavyzdžių, projekte buvo išbandyti kiekybiniai modeliai, dalyvaujamojo sprendimų priėmimo metodai, stebėsenos sprendimai ir integruoti priemonių deriniai, suteikę praktinių išvalgų apie jų pridėtinę vertę, taikymo reikalavimus ir svarbą įrodymais grindžiamam politikos formavimui.

Ilona Rac (Liublijanos universitetas) pateikta [analizė](#) remiasi iki 2025 m. lapkričio mėn. parengtomis išsamiosiomis atvejų tyrimų ataskaitomis, kurioje pristatoma priemonių atranka ir lyginamoji analizė, kiekvienos priemonių grupės metodologiniai pagrindai bei atvejų tyrimų parengimas ir įgyvendinimas. Vertinimas remiasi tiek praktinėmis, tiek teorinėmis išvalgomis, susijusiomis su kiekviena priemone, atrinkta iš [platesnio sąrašo](#), sudaryto atsižvelgiant į galutinių vartotojų interesus ir nacionalinius prioritetus.

KOKYBINIAI IR DALYVAUJAMOJO POBŪDŽIO METODAI

- Vokietija – IOI matrica
- Airija – intervencijos logika
- Lenkija – prioritetų nustatymo įrankis

KIEKYBINIAI MODELIAI

- Čekija – GLOBIOM modelis
- Prancūzija – eksperimentinis vertinimo įrankis
- Vengrija – CAPRI modelis

DUOMENŲ IR STEBĖSENOS SISTEMOS

- Graikija – politikos stebėjimo priemonė
- Italija – politikos stebėjimo priemonė
- Ispanija – SOC rodiklių žemėlapis

INTEGRUOTA PRIEMONĖ (INTEGRUOTAS KELIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS)

- Nyderlandai – Jungtiniai „Eco-scheme“/„Farmdyn“/„AGMEMOD“ ūkių pajamų modeliai, IOI matrica, politikos stebėjimo priemonė
- Slovėnija – bendros vizijos kūrimo metodas, politikos stebėjimo priemonė, scenarijų kūrimas
- Ispanija – skaitmeninė ūkio knyga ir CAPRI

„Tools4CAP“ atvejų tyrimai pagal priemonių kategorijas

Ataskaitoje apibendrinama informacija, gauta iš pateiktų atvejų tyrimų išvalgų, juos aptarus su atvejo studijas atlikusiais partneriais, po projekto dalyvių diskusijų ir seminaro, kurio metu buvo patvirtintos išvados ir detaliau aptartas priemonių įgyvendinimas realiomis politikos formavimo sąlygomis. Vertinimas buvo atliekamas taikant **struktūrizuotą penkių etapų metodiką**:

1. Buvo parengtos atvejų tyrimų ataskaitos, kuriose aprašyta įgyvendinimo patirtis, nauda, apribojimai ir rizika.
2. Atvejų tyrimai buvo suskirstyti į keturias kategorijas, atspindinčias jų metodologines savybes.
3. Buvo parengta vertinimo matrica su 5 kriterijais ir 12 papildomų kriterijų.
4. Kiekviena priemonių kategorija buvo įvertinta pagal gautus vertinimo klausimų rinkinio atsakymus.

5. Buvo parengtos išvados ir rekomendacijos, skirtos padėti valstybių narių atstovams naudotis priemonėmis.

Esminė vertinimo dalis yra „Tuneup“ **vertinimo sistema (TEF)**, kuri sudaro konceptualų ir metodologinį pagrindą analizuoti priemones, naudojamas BŽŪP strateginių planų rengimui ir stebėsenai. TEF grindžiama priemonių suskirstymu į kategorijas, vertinimo matricas, apimančias kriterijus, papildomus kriterijus ir orientacinius klausimus, taip pat iš įvairių šaltinių gautų įrodymų sugretinimu. Nors kriterijai ir papildomi kriterijai visose priemonių kategorijose išlieka tie patys, vertinimo klausimai pritaikomi prie kiekvienos priemonių rūšies specifinių metodologinių ir techninių ypatybių.

Penki „Tuneup“ vertinimo sistemos kriterijai

TEF struktūra grindžiama penkiais kriterijais: **tikslumu, patikimumu, pritaikomumu, prieinamumu ir veiksmingumu.**

Šie kriterijai sudaro išsamų pagrindą įvertinti priemonių privalumus ir trūkumus, nustatyti sąlygas jų veiksmingam naudojimui ir padėti valstybėms narėms pasirinkti bei įgyvendinti priemones, kurios gali pagerinti BŽŪP strateginio planavimo kokybę ir patikimumą.

Skirtingų analitinių priemonių vertinimas rodo, kad **nei viena priemonė negali veiksmingai aprėpti visų politikos ciklo etapų.** Todėl ypač svarbu, kad skirtingos priemonės papildytų viena kitą, nes kiekviena jų turi savitų pranašumų tam tikruose etapuose. Derinamos tarpusavyje, šios priemonės ir metodai gali sukurti didelę strateginę vertę.

Priemonė	Advantages	Challenges
Modeliai	<ul style="list-style-type: none"> Išankstinis politikos modeliavimas Atspindi gamybos, rinkos ir aplinkos sąveiką Didelis mokslinis patikimumas Tinka sudėtingų alternatyvų ir kompromisų analizei 	<ul style="list-style-type: none"> Reikalauja didelio duomenų kiekio Ribotas naujų klausimų atžvilgiu Reikalauja didelės kompetencijos Lėtas procesas, palyginti su politikos formavimo terminais
Eksperimentinė ekonomika	<ul style="list-style-type: none"> Elgsenos įžvalgos Tikrinami projektavimo variantai (mokėjimai, reikalavimai) Papildo modeliavimą Didelis tikslumas ir mokslinis patikimumas 	<ul style="list-style-type: none"> Reikalauja daug išteklių ir laiko Sudėtingi metodai Sunku suderinti su politikos įgyvendinimo terminais Reikalauja specialių žinių
Dalyvavimo priemonės	<ul style="list-style-type: none"> Stiprus suinteresuotųjų šalių įtraukimas Padeda strateginiam planavimui Lankstus Mažos techninės kliūtys 	<ul style="list-style-type: none"> Priklauso nuo dalyvavimo Šališkumo rizika Ribotas analitinis gylis Reikia kvalifikuoto moderatoriaus
Stebėjimas	<ul style="list-style-type: none"> Leidžia įgyvendinti veiklos rezultatais grindžiamą valdymą Integruoja kelis duomenų šaltinius Vizualios suvestinės padeda atskleisti rezultatus Didelė ilgalaikė vertė 	<ul style="list-style-type: none"> Institucinės/teisinės kliūtys Didelės pradinės investicijos į IT ir duomenis Duomenų prieigos problema
Integruotos atvejų analizės	<ul style="list-style-type: none"> Lankstumas Išsami analizė Tinka sudėtingiems iššūkiams 	<ul style="list-style-type: none"> Didelės įėjimo į rinką kliūtys Reikalauja ilgalaikio bendradarbiavimo

Atvejų tyrimuose analizuotų metodų ir priemonių privalumų bei iššūkių apžvalga

Priešingai, **dalyvaujantieji metodai paprastai yra lengviausiai įgyvendinami** ir gali sustiprinti sprendimų teisėtumą bei suinteresuotųjų šalių įsitraukimą, o inovatyvesni metodai, tokie kaip **Žemės stebėjimo ir mašininio mokymosi taikomosios programos bei UML**, turi didelį potencialą didinti analizės išsamumą ir savalaikiškumą. Tačiau šie pažangūs metodai vis dar susiduria su reikšmingomis kliūtimis, ypač susijusiomis su prieiga prie duomenų, sąveikumu, duomenų kokybe ir techniniais gebėjimais.

Apskritai visų priemonių veiksmingumas labai priklauso nuo stiprių analitinių gebėjimų, patikimos duomenų infrastruktūros ir institucionalizuoto mokslinės bei politikos formavimo bendruomenių bendradarbiavimo. Nors šių priemonių techninis įgyvendinamumas paprastai yra didelis, jų taikymą vis dar riboja instituciniai gebėjimų trūkumai, duomenų spragos, specializuotos kompetencijos stygius, trumpi BŽŪP strateginių planų rengimo terminai ir kai kuriais atvejais ribota analitinės paramos paklausa.

Kiekybinės priemonės: keturios atvejų analizės

Keturi VII modulyje pateikti atvejų tyrimai rodo, kaip modeliavimas ir eksperimentinė ekonomika gali padėti BŽŪP strateginiam planavimui, **vertinant politikos poveikį, tikrinant elgsenos reakcijas ir gerinant sprendimų priėmimo faktinį pagrindą.**

Čekija – BŽŪP politikos poveikio vertinimas naudojant GLOBIOM
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Čekijos atvejo tyrime buvo taikytas **GLOBIOM modelis**, siekiant įvertinti skirtingų BŽŪP politikos konfigūracijų ekonominį ir aplinkosauginį poveikį esant įvairiems klimato scenarijams. Analizė rodo, kad aplinkosauginės sąlygos (GAEC) yra itin svarbios siekiant išlaikyti daugiametes pievas ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, o tiesioginės išmokos gali didinti tam tikrų kultūrų sukeltą išmetamųjų teršalų kiekį. Tyrime taip pat pabrėžiama, kad **didelio masto modeliams reikia daug išteklių, taip pat būtina užtikrinti nuolatinį ministerijų, modelio kūrėjų ir nacionalinių mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą**, kad modelis išliktų tinkamas naudoti ilgalaikėje perspektyvoje.

Prancūzija – eksperimentinė ekonomika, skirta AECM modelių tobulinimui
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Prancūzijos atvejo tyrime buvo nagrinėjamos eksperimentinės priemonės – iš pradžių diskretus pasirinkimo eksperimentas, vėliau pritaikytas Planuoto elgesio teorijos pagrindu – siekiant geriau suprasti menką ūkininkų dalyvavimą agrarinėje aplinkosaugos ir klimato priemonėje, skatinančioje apsirūpinimą baltyminiais augalais. Rezultatai rodo, kad ūkininkai vertina aplinkosaugines ir su gamyba susijusias naudas, tačiau susiduria su finansiniais ir laiko apribojimais. Jie taip pat teikia pirmenybę savanoriškai, o ne privalomai techninei pagalbai ir ragina supaprastinti administravimą bei spartinti išmokų mokėjimą. Tyrimas atskleidžia eksperimentinės ekonomikos potencialą ex ante priemonių rengimui, kartu pažymint, kad dideli išteklių poreikiai ir mažos imtys gali riboti jos taikymą realiomis politikos formavimo sąlygomis.

Vengrija – CAPRI naudojimas baltyminių augalų rėmimo analizei
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Vengrijoje taikytas **CAPRI modelis**, siekiant įvertinti, kaip didesnė susietoji parama sojų pupelėms galėtų paveikti gamybą, žemės naudojimą, ūkių pajamas ir išmetamųjų teršalų kiekį. Scenarijai, numatantys didesnes išmokas arba griežtesnius hektarų ribojimus, reikšmingai padidino sojų pupelių gamybą (iki 160 proc.) ir ūkių pajamas (iki 80 proc.), o ekologinių schemų scenarijuose taip pat sumažino CO₂ išmetimą. Tyrimas patvirtina, kad **CAPRI modelis yra tinkamas ex ante BŽŪP analizei nacionaliniu lygmeniu, tačiau kartu atskleidžia ribotą institucinę kiekybinių vertinimų paklausą** ir didelę priklausomybę nuo modelio kūrėjų taikant sudėtingesnes jo taikymo galimybes.

Ispanija – skaitmeninės ūkio knygos duomenų integravimas į CAPRI pesticidų analizę
David Nafria (ITACyL)

Ispanijoje buvo tiriama, ar Skaitmeninio ūkio žurnalo (FMIS) duomenys apie pesticidų naudojimą galėtų pagerinti CAPRI modelio gebėjimą vertinti su pesticidais susijusią politiką. Į CAPRI modelį įtraukus FMIS duomenis, gauti realiesni pesticidų naudojimo modeliai, geriau atspindintys regionines agronomines sąlygas ir ekologinių schemų paskatas. Tačiau savanoriškas duomenų teikimas riboja jų reprezentatyvumą. Todėl tyrime rekomenduojama nustatyti **privalomą ir suderintą Skaitmeninio ūkio žurnalo duomenų teikimą, užtikrinant duomenų anonimiškumą, validavimą ir ūkininkams palankias procedūras**, siekiant stiprinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą ir didinti modelio patikimumą.

Nuo metodų iki įrodymų: įžvalgos iš atvejų tyrimų. Apskritojo stalo diskusijos santrauka

Apskritojo stalo diskusijoje, kurią moderavo **profesorius Emil Erjavec** (Liublijanos universitetas), buvo pabrėžta didėjanti kiekybinių ir eksperimentinių priemonių svarba formuojant žemės ūkio politiką visoje Europoje.

Viena iš pagrindinių temų buvo **kiekybinių modelių gebėjimas sudaryti sąlygas struktūruotam dialogui tarp suinteresuotųjų šalių, kurių prioritetai yra įvairūs ir kartais prieštaringi**. Suteikdamos bendrą analitinę pagrindą, šios priemonės padeda derinti ūkininkų, sektoriinių ministerijų, aplinkosaugos institucijų ir kitų dalyvių požiūrius. Ši jų funkcija ypač svarbi bendrosios žemės ūkio politikos kontekste, nes Europos Komisija remiasi kiekybiniais įrodymais. Todėl nacionalinių analitinių gebėjimų stiprinimas gerina tiek vidaus koordinavimą, tiek valstybių narių galimybes aiškiai išdėstyti savo prioritetus derybų metu.

Diskusijoje taip pat pabrėžta, kad **šių priemonių veiksmingumas priklauso nuo patikimų ir aukštos kokybės duomenų prieinamumo**. Išsamios informacijos poreikis didėja, ypač apie aplinkos rodiklius, biologinę įvairovę, gyvūnų gerovę ir socialinius ūkininkavimo aspektus. Šiame kontekste tokiam poreikiui patenkinti taip pat būtinos nuolatinės investicijos, techninė kompetencija ir institucinis įsipareigojimas. Todėl vienas svarbiausių iššūkių yra skatinti ūkininkus dalytis duomenimis, nes paprastai jie teikia informaciją tik tada, kai to reikalaujama arba kai mato aiškią naudą, o susirūpinimas dėl didesnės administracinės kontrolės tebėra kliūtis. **Pasitikėjimo stiprinimas, skaidrumo užtikrinimas ir patikima duomenų apsauga yra esminės prielaidos geresniam duomenų prieinamumui ir įrodymais grindžiamam politikos formavimui.**

Dar vienas svarbus apskritojo stalo diskusijoje aptartas klausimas buvo **pažangių modeliavimo priemonių techninis sudėtingumas**. Nors daugelis modelių yra viešai prieinami, jų veiksmingam taikymui reikalingos specializuotos žinios, ypač juos kalibruojant ir naudojant praktikoje. Taip pat pabrėžta, kad mokslinių tyrimų institucijos dažnai yra geriau pasirengusios nei valdžios institucijos diegti ir palaikyti šias priemones, nes gali užtikrinti tęstinumą, techninius pajėgumus ir mokslinį patikimumą. Be to, modelių taikymu grindžiamos mokslinės publikacijos padeda pagrįsti gautus rezultatus ir didina politikos formuotojų susidomėjimą.

Taip pat buvo nagrinėjamas eksperimentinės ekonomikos vaidmuo. Nors ši sritis generuoja aukštos kokybės mokslinius rezultatus ir teikia vertingų įžvalgų apie ūkininkų elgseną, jos tiesioginė įtaka politikai tebėra ribota. Net ir eksperimentiniai metodai, dažnai kuriami akademiniam kontekstui, ne visuomet atitinka institucinius poreikius ar politikos formavimo terminus, o jų rezultatus valdymo institucijoms gali būti sudėtinga interpretuoti ar pritaikyti. **Todėl reikia pritaikyti sklaidos praktiką ir plėtoti tokius metodus, kurie išsaugotų mokslinį griežtumą, bet kartu padarytų įžvalgas prieinamesnes, savalaikes ir aktualesnes politikos procesams.** Galiausiai šių priemonių diegimą papildomai riboja ir menkas valdžios institucijų informuotumas apie jų egzistavimą bei potencialą.

Diskusijoje taip pat buvo pabrėžtas [skaitmeninių ūkių apskaitos knygu](#) potencialas. Šie duomenų rinkiniai suteikia išsamių įžvalgų apie ūkininkavimo praktiką, įskaitant žemės ūkio technikos naudojimą, darbų atlikimo laiką ir sprendimus sklypų lygmeniu. **Tokia informacija**

gali padėti politikos formuotojams geriau įvertinti, kiek lankstumo ūkininkai išlaiko susidurdami su reguliavimo reikalavimais, pavyzdžiui, susijusiais su pesticidų naudojimo ribojimais. Nacionaliniai žemės ūkio produktų pirkimo registrai yra papildomas tikslų duomenų šaltinis, tačiau šių duomenų susiejimas su konkrečiomis kultūromis ir jų naudojimo laikotarpiais vis dar išlieka techniškai sudėtingas.

Visose diskusijose išryškėjo bendra išvada: nors mokslininkai kuria patikimas priemones ir pateikia aukštos kokybės įrodymus, jų integravimas į politikos formavimo procesą vis dar yra ribotas. **Daugelyje Europos valstybių institucijų įrodymais grindžiamas sprendimų priėmimas dar nėra visiškai įtvirtintas, o politiniai**

argumentai dažnai nusveria techninę analizę. Todėl mokslinių tyrimų grupės turi pačios aktyviau rodyti praktinę savo priemonių vertę ir užtikrinti, kad jų rezultatai būtų pateikiami laiku ir būtų prieinami politikos ciklo kontekste.

Apskritai **kiekybinių ir eksperimentinių priemonių taikymo pažanga priklauso nuo nuolatinių investicijų į duomenis ir analitinius gebėjimus, glaudesnio mokslinės ir institucinės bendruomenių bendradarbiavimo** bei kryptingų pastangų stiprinti pasitikėjimą ūkininkais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Kai šie elementai dera tarpusavyje, tokios priemonės gali reikšmingai pagerinti žemės ūkio politikos formavimą, vertinimą ir įgyvendinimą.

Pagrindinės žinutės

- Stiprinti nacionalinius analitinius gebėjimus, siekiant gerinti tiek vidaus koordinavimą, tiek derybines galias su ES institucijomis.
- Investuoti į duomenų infrastruktūrą ir užtikrinti ilgalaikę paramą aplinkos, socialinių ir ūkio lygmens duomenų rinkimui.
- Stiprinti pasitikėjimą ūkininkų tarpe užtikrinant skaidrumą, taikant paskatas ir kuriant tvirtą duomenų apsaugos sistemą.
- Remti mokslinių tyrimų institucijas kaip pagrindines sudėtingų modeliavimo priemonių plėtotojas ir kaip jungtį tarp mokslo ir politikos.
- Pritaikyti mokslinius rezultatus, ypač eksperimentinės ekonomikos srityje, kad jie būtų prieinamesni, savalaikiai ir lengviau pritaikomi politikos formuotojams.
- Didinti valdžios institucijų informuotumą apie kiekybinių ir eksperimentinių priemonių prieinamumą bei potencialą.
- Skatinti glaudesnę mokslinės bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimą, kad patikimi įrodymai būtų veiksmingiau įtraukiami į politikos sprendimų priėmimą.

„Workcloud“ sesijos apibendrinimas

Visos prezentacijos ir įrašai yra prieinami [renginio puslapyje](#).

Prisijunkite prie projekto [čia](#).

Arba užsiregistruokite naujienlaiškiui [čia](#).

Nauji Akademijos mokymo moduliai bus paskelbti artimiausiu metu [čia](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

